

PHILOLOGICAL SCIENCES

TYPOLOGY OF PREPOSITIONAL CONSTRUCTIONS WITH COMPONENTS ZU//ՉՈՒ (ARR) IN GERMAN AND OLD ARMENIAN

Lalik Khachatryan

*Head of Linguistics Research Laboratory of Armenian State Pedagogical University after Kh. Abovyan,
Doctor of Philology, Professor, Yerevan, Armenia*

ТИПОЛОГИЯ ПРЕДЛОЖНЫХ КОНСТРУКЦИЙ С КОМПОНЕНТАМИ ZU//ՉՈՒ (ARR) В НЕМЕЦКОМ И ДРЕВНЕАРМЯНСКОМ ЯЗЫКАХ

Լալիկ Խաչատրյան

*Руководитель лаборатории лингвистических исследований
Армянского государственного педагогического
университета имени Х.Абовяна, доктор филологических
наук, профессор, Ереван, Армения*

Abstract

The article discusses the issues of semantic and functional features of the prepositions *zu* in German and *ւո* in the Ancient Armenian languages. In German, the preposition *zu* requires a direct infinitive, and in Ancient Armenian the preposition *ւո* is used with both a direct and an indirect infinitive. In both languages, the prepositions *zu//ւո* appear in doublet constructions, forming structural types: *um+zu*, *ohne+zu*, *anstatt+zu* in German and *ւո+ի* in ancient Armenian.

Аннотация

В статье рассматриваются вопросы смысловых и функциональных особенностей предлогов *zu* в немецком и *ւո* в древнеармянском языках. В немецком предлог *zu* требует прямого инфинитива, а в древнеармянском предлог *ւո* употребляется как с прямым, так и с косвенным инфинитивом. В обоих языках предлоги *zu//ւո* выступают в дублетных конструкциях, образуя структурные типы: *um+zu*, *ohne+zu*, *anstatt+zu* в немецком и *ւո+ի* в древнеармянском.

Key words: preposition, prepositional constructions, infinitive, direct infinitive, indirect infinitive, doublet constructions, infinitive combination, nominative combination.

Ключевые слова: предлог, предложные конструкции, инфинитив, прямой инфинитив, косвенный инфинитив, дублетные конструкции, инфинитивное сочетание, номинативное сочетание.

Для выражения грамматических значений в языках употребляются разные грамматические средства, такие как: аффиксация, флексия, супплетивные формы, употребление служебных слов, замещение гласных, чередование, интонация, порядок слов и т.д.

Несомненно, что вышеупомянутые средства неоднозначно функционируют в одном языке или в группе языков: каждая языковая группа имеет определенную систему грамматических средств, по которой выделяются морфологические типы языков: агглютинативные, флективные, аморфные и т.д.

С другой стороны, в разных типах языков могут употребляться одинаковые грамматические средства для выражения одинаковых грамматических значений. Например, общим грамматическим средством для многих языков является употребление служебных слов, что встречается в разных морфологических типах языков.

Служебные слова функционируют также в языках одинакового морфологического типа, одновременно имея особенности в сфере формообразования, управления, порядка слов и т.д.

Такие служебные слова, к примеру, предлоги, с дополнениями образуют предложные конструкции, выражая определенное грамматическое значение.

Предлоги сочетаются с разными словами, последние выражаются, в основном, в форме косвенных падежей.

Предлогами богат немецкий, а также древнеармянский язык (грабар).

Немецкий язык – это язык агглютинативного типа с элементами флексии, а древнеармянский язык примыкает к флективным типам с элементами агглютинации.

Несмотря на то что в обоих языках очевидны различия в контексте морфологических типов, все же и немецкому, и древнеармянскому языку свойственно употребление служебных слов. В таких словах определенную грамматическую роль играют предлоги, которые в определенных конструкциях выражают разные грамматические отношения.

Сравнительное изучение системы предлогов немецкого и древнеармянского языков показывает, что предлоги **zu** и **ւո** имеют смысловое единство,

которое выражается при управлении, сочетаемости и т.п.

В немецком языке предлог **zu** в номинативных конструкциях сочетается с дополнениями, которые выражаются в дательном падеже. Между тем, предлог **zu**, требуя дополнения в дательном падеже, в большей степени выражает грамматическое значение, чем предлог **in** древнеармянского языка с дательным падежом. По сравнению с немецким языком, предлог **in** требует дополнения также в винительном, отложительном и творительном падежах. С другой стороны, все косвенные падежные формы древнеармянского языка с предлогом **in** проявляют те же грамматические значения, что и немецкий **zu** только с дательным падежом.

Попробуем выявить функциональные особенности предлогов **zu** и **in** в номинативных конструкциях, исходя из плана выражения предлога **zu** в немецком языке.

В немецком языке предлог **zu** выражает:

а) понятие направления действия: zu Bank, zum Bahnhof, zu dem Sternen.

В древнеармянском языке предлог **in** выражает понятие направления в винительном падеже; в роли дополнения выступают слова со значением личности (персонифицированные слова): ср. *in* արքայն [arr ark'ayn; to the king], *in* Հայկ [arr Hayk; to Hayk], с дательным падежом выражает понятие прекращения, завершения действия: *կային in նմի* [kayin arr nma; were with him], *տես նշանագիրն in եպիսկոպոսին* [tes nshanagirin arr yepiskoposin; see the signature to the bishop].

б) понятие времени действия: zu deinem Geburtstag, zu Jahresende и т.д. В древнеармянском языке понятие времени выражается посредством винительного падежа.

Предлог **zu** может выражать как понятие продолжительности времени (von Stunde zu Stunde, von Tag zu tag), так и понятие фрагментарности (zu Zeiten Martin Luters).

Предлог **in** со словами, имеющими значение времени, выражает продолжительное понятие [ժամ in ժամ – (zham arr zham; hour by hour), ամիս in ամիս – (amis arr amis; month by month)] а понятие фрагментарного времени выражается при помощи собственных имен (также как в немецком): в таких случаях существительные выражаются в творительном падеже; [*in* Սերուհի - (arr Seruk'aw; During Seruk's reign), *in* Հայկաւ - (arr Haykaw; during Hayk's reign)].

в) понятие цели действия: einladen zu Geburtstag, fahren zu studieren: В древнеармянском языке оно выражается в конструкциях типа *in*+винительный падеж инфинитива; *in* այրել զսուրբ կնիքն ի սուրբ եկեղեցւոյ; to burn the covenant of the holy church].

г) понятие соотношения части и целого (в квантитативных конструкциях): zu einem Drittel, zur Hälfte, в древнеармянском *քսան in հարիւր* [k'san arr hariwr; twenty out of a hundred].

д) понятие места действия: zu Haus(e), zu Stadt, zu Dorf. В древнеармянском это значение выражается в конструкциях типа *in* + винительный// творительный падеж; *in* լեռանը - [arr leramb; near the mountain], *in* ջրը - [arr jurb; by the water], *in* արևմտեան ափին (Yegh.)- [arr ar'n Tghmut getoyn; on the bank of Tghmut river].

е) понятие средства действия: zu Fus, zu Pferd, в древнеармянском предлог **in** такого значения не имеет.

ж) в определенных устойчивых сочетаниях: zu Beginn, zum Schluss, zu Lande und zu Wasser, *in* ոտն իրկել - [arr votn kokhel; trample], *in* կրկն - [arr yeres; on the face], *in* հասարակ - [arr hasarak; ordinary], *in* ոչինչ համարել - [arr voh'inch' hamarel; do not place anything].

В древнеармянском языке предлогу **in** присущи также некоторые функции, которые в немецком языке посредством предлога **zu** не выражаются. К таким функциям относятся:

Функция обращения - предлог **in** употребляется с винительным падежом, ср.: *in* ամենայն ազգի - [arr amenayn azgs; to all my nation], *in* մեծամեծի և *in* իշխանի և *in* նախարարի և *in* գործակալի - [arr metsametss yev arr ishkhan yev arr nakharars yev arr gortsakals; to my greatness and to my prince and to my minister and to my agent].

Функция отношения - предлог **in** употребляется с винительным падежом: Եթէ *in* մարմնական շնորհքն է, որսն է և *in* անմահի *in* հոգևորն (Yegh.)-[et'e marmnakan baneri masin aydpes e, vork'an karevor e da hovevor baneri arrumov; If it is so in regard to bodily things, how much more so in regard to spiritual things?].

Функция сравнения - предлог **in** употребляется с творительным падежом: Չինչ է հարդ *in* գործին (Yerem.) – [Zinch' e hard arr ts'vorenaw?; What is chaff compared to wheat?].

Функция причины - предлог **in** употребляется с дательным; *in* յոյժ յանմտութեան (Yegh.) – [arr yoyzh yimarut'ean; on account of extreme stupidity], որով *in* ձերմեմ անմտութեան (Buz.) – [duk' arr dzerum anmtut'ean; because of your foolishness], и винительным падежами: *in* չհամարձեղ - [arr ch'handurzhel; because of intolerance], *in* ցանց - [arr ts'aws chch'el; scream in pain].

В немецком языке предлог **zu** имеет определенные значения, которые с помощью древнеармянского **in** не выражаются. Таковыми являются:

- Определенная группа людей: machen zu zweit//zwanzig,
- Понятие прибавления: nehmen Zucker zum Tee,
- Понятие цены и стоимости: zu einem Euro.

Смыслофункциональное изучение предлогов **zu** и **in** в немецком и древнеармянском языках показывает, что они проявляют смысловое и функциональное тождество, с другой стороны, имеют некоторые особенности. Предлог **zu** требует прямой инфинитив (в немецком языке инфинитив не склоняется), в свою очередь, предлог **in**

употребляется как с прямым, так и с косвенным инфинитивом (в отличие от немецкого в древнеармянском инфинитив склоняется).

До сих пор мы рассматривали смыслофункциональные особенности предлогов **zu** и **սոք** в таких конструкциях, в рамках которых предлоги сочетаются с полнозначными словами или с инфинитивом и выступают одиночно.

В сфере употребления предлогов интересны также те конструкции, в рамках которых выступают предлоги-дублиеты: в роли дополнения выступают инфинитив или знаменательные части речи.

Исследование показывает, что несмотря на то что предлоги **zu** и **սոք** выражают грамматически эквивалентные значения, они имеют неравнозначную объемную реализацию.

Предлог **zu** употребляется с предлогами *um*, *ohne*, *anstatt*, а также вспомогательными глаголами *haben*, *sein* и выражается в дублетных конструкциях *um+zu*, *ohne+zu*, *anstatt+zu*, *haben+zu*, *sein+zu*.

Конструкцию с дублетными предлогами *um+zu* можно исследовать по морфологическому значению дополнений. По этому принципу можно выделить два типа конструкций - *um+zu//սոք+հ+инфинитив* и *um+zu//սոք+հ+именные части речи*.

Толкование грамматических значений и формообразования таких конструкций играет важную роль как в контексте типологического анализа одного языка, так и в рамках сравнительного анализа разных языков.

Рассмотрим подробнее.

• **Инфинитивный оборот с *um+zu//սոք+հ*.**

В немецком языке эта конструкция имеет разные значения.

а) Отношение цели действия. В немецком языке предлоги *um+zu* находятся в рамках второстепенного предложения: *Wir führen nach Moskau, um in der Lomonosov Universität zu studieren*.

В древнеармянском для выражения отношения цели инфинитив используется в винительном падеже. Հանդերձ ք'վո մի՛ լինիցի *սոք հ պննկ* (Yezn.) – [Handerdz k'vo mí' linitis' i arr i pchnel; Don't let your outfit be cramped].

Առ+հ+инфинитив может распространиться при помощи предлога *ի*. Ср.:

Շապէցեղք զալի խրճանն և *սոք հ յայրեկ* (Matt'.) – [Kapets'ek' zayd khrdzun yev arr i yayrel; Light that torch, let it burn].

В конструкциях типа *սոք +հ+инфинитив* неопределенная форма глагола со значением цели (лат. супинум) употребляется также в отложительном падеже. Ср.: *Առ հ զխաւարն ի քոց ... փարսւնկոյ* (Yezn.) – [Arr i zkhawarn i bats' ... p'arateloy; To drive out the darkness]. *Առ հ գուցանկոյ զգեղեցկազործութիւնն արար* (Yezn.) – [Arr i ts'uts'aneloy zgeghets'kagortsu t'iwnn arar; Created to show off his beautiful works].

б) Причинно-следственное отношение действия. В немецком: *Der See war Kalt, um darin baden zu können*. В подобных конструкциях предлог *um* может эллиптироваться, хотя его употребление предпочтительно и уместно в целях семантико-стилистического оформления предложения. Ср.: *Er ist zu jung alles (zu) verstehen*.

В древнеармянском причинно-следственные отношения выражают конструкции типа *սոք+ի+знаменательные слова*.

в) Соединительное значение. В этой роли предлог *zu* эквивалентен союзам *und*. Такие конструкции в немецком языке считаются нормативными. Ср.: *Sie betra ten die Universität, um es nach Kurzer Zeit zu verlassen*.

Рассматриваемая конструкция в древнеармянском языке не употребляется.

г) Значение обстоятельства времени. Конструкция *սոք+ի+инфинитив* со значением времени употребляется только в древнеармянском языке. Временное значение конструкции выражается сочетанием типа *ի+инфинитив*, которое обусловлено функциональным значением предлога *ի*.

В немецком языке при помощи конструкции *um+zu+infinitive* формировались некоторые стили и выражения. Ср.: *um die Fahrheit zu gestern* – по правде говоря// сказать, *um erklich zu bleiben* – честно говоря, *um mich Kurz zu fassen* – я, короче говоря...

Предлог *zu* также может формировать инфинитивный оборот с предлогами *ohne (...)* или *statt (...)*. В этом случае можно наблюдать следующие конструкции: *ohne+zu+infinitive*, *(an)statt+zu+infinitive*.

а) Инфинитивный оборот с *ohne... zu* находится во второстепенном предложении и выражает грамматическое значение образа действия или обстоятельства следствия. Ср.: *Er ging, ohne ein Wort gezagt zu haben*. *Er arbeitete jahrelang an dem Buch, ohne damit fertig zu werden*.

б) Инфинитивный оборот с *(an)statt... zu* тоже находится во второстепенном предложении и имеет значение обстоятельства уступки. Ср.: *Anstatt seine Hausaufgaben zu machen, sieht Alissa Fern*.

• **Номинативный оборот с *սոք +ի***

Данный предложный структурный тип функционирует в древнеармянском языке. В плане выражения таких конструкций вместо инфинитива выступают другие части речи, в основном – существительные. Между тем, дополнение предлога **սոք** выражается косвенными падежами. Конструкции такого типа в основном выражают обстоятельственное значение причины, цели и места действия.

а) Значение обстоятельства причины формируется дублетными предлогами *սոք+ի*, дополнения которых выражаются в винительном и отложительном падежах. Ср.: *Առ հ չգտնիլիս* (Yezn.) – [Arr i ch'gtanis; Due to not finding].

Ան ի չգոյէ հիւրոյ երկրի (Matt'.) – [Arr i ch'goye hiwt'voy yer kri (Matt'.); Due to lack of soil moisture].

б) Значение обстоятельства цели выражается конструкцией типа *սո+հ+винительный надеж*. Ср.: *Հանդերձ քո ... միայն սո ի պէտքի մարմնոյդ* ((Yezn.) – [Handerdz k'vo ... miayn arr i pets marmnoyd; Your gear is only for your body's needs].

в) Значение обстоятельства места выражается конструкцией типа *սո+հ+отложительный надеж*. Ср.: *Չհայտնիք սո իմաստնիք գոցես* (Arrak) – [Zhanchar arr yimastnots' gtts'es; You will find genius in the wise]

В подобных конструкциях значение обстоятельства места может конкретизироваться со значением “со стороны, поблизости”. Ср.: *սո ի քէն* – [arr i k'en; near you].

В древнеармянском языке из конструкций типа *սո+հ+винительный //отложительный надеж* формировались некоторые устойчивые сочетания и выражения, ср.: *սո ի յար գիւր* [arr i yargank'; With respect to you], *սո ի յանմանութիւն* [arr i yandimanut'iwn; - as a reproach], *սո ի չգոյէ յաւանութիւն* [arr i ch'goye lawaguni; for not being better].

В немецком и древнеармянском языках предлоги **zu** и **սո** с дублетными предлогами формируют разные структурные типы. В таких конструкциях связующие возможности предлога **zu** более обширные, чем у предлога **սո**.

В инфинитивных оборотах *um+zu, ohne+zu, (an)statt+zu* первые предлоги могут обособляться, а предлог **zu** обязательно предшествует инфинитиву.

В немецком языке инфинитивный оборот можно представить следующими синтаксическими моделями: *um...+zu+infinitive, ohne...zu+infinitive, (an)statt... zu+infinitive*.

В инфинитивных конструкциях древнеармянского языка дублетные предлоги *սո+հ* проявляют синтаксические особенности: в первом случае они синтаксически предшествуют инфинитиву, а во втором случае – предлоги *սո* и *հ* обособляются (последний предлог предшествует инфинитиву).

Синтаксические модели таких конструкций следующие: *սո+հ+инфинитив, սո...+հ+инфинитив*. Последняя модель совпадает с синтаксической моделью немецкого типа *um (ohne/anstatt) ... zu+infinitive*.

В древнеармянском языке дублетные предлоги *սո+հ* формируют номинативные структурные

типы (*սո+հ+знаменательные части речи*), которые в немецком не встречаются.

Типологическое изучение предложных конструкций с предлогами **zu//սո** выявляет смыслофункциональные сходства и особенности изучаемых предлогов, в основе которых лежат оригинальность языкового мышления разных народов.

Этими факторами обусловлены грамматические системы разных языков, которые отражают предметы, явления и признаки реального мира. С другой стороны, изучение разных предложных структурных типов и их грамматических значений имеет важную роль для решения типологического характера как в рамках одного языка, так и в контексте родственных языков.

Сокращение

Buz. – Buzand, History of Armenia, Yerevan, 1987 (Published in Armenian).

Matt'. - The Gospel of Matthew, Bible, Great Britain, 1997 (Published in Armenian).

Prov. - Book of Proverbs, Bible, Great Britain, 1997 (Published in Armenian).

Yegh. - Yeghishe, About Vardan and the Armenian War, Yerevan, 1957 (Published in Armenian).

Yerem. Book of Lamentations of Jeremiah, Bible, Great Britain (Published in Armenian).

Yezn. - Yeznik Koghbatsi, Refutation of Sects, Venice, 1826 (Published in Armenian).

Список использованной литературы

1. Abrahamyan A., *The verb in Modern Armenian*. v. 1, 1962, Yerevan, HSSR GA (Published in Armenian).

2. Aghayan Ed., *Foundations of Linguistics*, Yerevan, 1987 (in Armenian).

3. Kodukhov V., *General Linguistics*, Moscow, 2013, Book House “LIBROKOM” (Published in Russian).

4. Tagil I., *Grammar of the German language*, St. Petersburg, KARO, 2016 (Published in Russian).

5. Khach'atryan L., Tosunyan G., *Course of Old Armenian* Yerevan, "Zangak-97" 2003 (Published in Armenian).

6. Khachatryan L., 2017. *Course of General Linguistics*. Yerevan, "Zangak-97" (Published in Armenian).